

METHODOLOGICAL PROPOSAL FOR MEASUREMENT OF ENTREPRENEURIAL COMPETITIVENESS INTERNALLY BY COMPANIES IN THE PLASTICS INDUSTRY OF THE MANAUS FREE ZONE INDUSTRIAL COMPLEX – PIM, STATE OF AMAZONAS, BRAZIL

(Proposta metodológica para mensuração da competitividade empresarial ao nível interno das empresas do setor de plásticos do Polo Industrial de Manaus – PIM)

Antonio Claudio Kieling¹, Carly Pinheiro Trindade², Márcio Vinicius Araújo de Barros³ and Ananélia Claudia Rodrigues de Queiroz Albuquerque⁴

¹Graduado em Engenharia Mecânica – UCS e Administração – UNIASSELVI, Especialista em Política e Estratégia – ADESG e Qualidade Total e Produtividade – UNIPLAC, Mestre em Economia Industrial – UFSC, Doutor em Administração de Empresas – UDE – Uruguai, Professor e Pesquisador no CIESA, UNINORTE e UEA

²Graduado em Administração de Empresas – UFAM, Especialista em Informática – UFAM, Mestre em Engenharia da Produção – UFAM, Professor e Pesquisador do CIESA

³Graduado em Engenharia Elétrica – UFAM, Mestre em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia – UFAM, Professor e Pesquisador do CIESA

⁴Graduada em Administração com ênfase em Comércio Exterior – CIESA, Especialista em Planejamento Estratégico – UFAM, Mestranda em Engenharia de Processos Industriais – UFPA, Professora e Pesquisadora do CIESA

ABSTRACT

Competitiveness has been at the center of political and economic debates in recent years due to the desire to increase it and the need to measure it. The goal of this research is to design a methodology for analyzing business competitiveness internally in organizations of Plastics sector of Manaus Industrial Pole (PIM), based on the organizational subsystems proposed by Costa (2007): management, labor, machinery, marketing, materials, environment, physical environment, message, money and methods, which are called 10M's. A measurement methodology aligned with the concept of Balanced Scorecard (BSC) of Kaplan and Norton (1992) is proposed. The research includes a documentary study of a descriptive field, attended by managers of 4 companies for model validation. The result of applying the model enables us to diagnose the level of internal competitiveness of a group of companies and industry subject matter, allowing extensively being used in other industries.

KEYWORDS: *Manaus Industrial Pole, 10 M's, Balanced Scorecard.*

RESUMO

A competitividade tem estado no centro dos debates de políticas e econômicas nos últimos anos, devido ao desejo de incrementá-la e a necessidade de mensurá-la. O objetivo desta investigação é desenhar uma metodologia para analisar a competitividade empresarial ao nível interno das empresas do setor de Plásticos

do Polo Industrial de Manaus (PIM), sobre a base aos subsistemas organizacionais propostos por Costa (2007): management, mão-de-obra, máquinas, marketing, materiais, meio ambiente, meio físico,

mensagem, métodos e money, que são chamados de 10M's. Uma metodologia de mensuração alinhada com o conceito do Balanced Scorecard (BSC) de Kaplan e Norton (1992) é proposta. A investigação compreende um estudo documental de campo do tipo descritivo, na qual participaram gerentes de 4 empresas para validação do modelo proposto. O resultado da aplicação do modelo permitiu diagnosticar o nível de competitividade interna de um grupo de empresas e do setor objeto de estudo, permitindo de forma extensiva ser utilizado em outros setores da indústria.

Palavras-Chaves: Polo Industrial de Manaus, Competitividade, 10 M's, Balanced Scorecard.

1. INTRODUÇÃO

Nos dias atuais o crescimento e a consolidação econômica das nações estão fortemente impactados pela globalização, que implica um forte intercâmbio de costumes, informação, conhecimento e capitais, entre os mais de 7 milhões de habitantes do planeta em quase 200 países espalhados por seis continentes.

Uma das atividades mais importantes no processo de abertura das economias tem sido a industrial, a tal ponto que tem se convertido em um dos eixos centrais, e sem dúvida é um dos mais complexos nas negociações dentro e entre os integrantes dos blocos comerciais, em específico o Mercosul na América do Sul.

Em especial no Brasil, temos uma das maiores áreas de florestas tropicais do mundo, a floresta Amazônica, que abrange quase a totalidade do estado do Amazonas, o maior do Brasil, com uma superfície de 1.559.159,15 km² e uma população de 3.483.985 habitantes (IBGE, 2010), possuindo 62 Municípios e uma densidade populacional de 2,23 habitantes/km². A capital e maior cidade do estado do Amazonas é Manaus.

A SUFRAMA, Superintendência da Zona Franca de Manaus, é uma autarquia vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) que administra a Zona Franca de Manaus - ZFM, com a responsabilidade de consolidar um modelo de desenvolvimento regional que utilize de forma sustentável os recursos naturais da região amazônica brasileira, assegurando viabilidade econômica e melhoria da qualidade de vida das populações locais.

Com 45 anos de existência, a SUFRAMA viabilizou a implantação dos três polos que compõem a ZFM – Comercial, Industrial e Agropecuário – promovendo a interiorização do desenvolvimento por todos os estados da área de abrangência do modelo, identificando oportunidades de negócios e atraindo investimentos para a região, tanto para o Polo Industrial de Manaus – PIM, quanto para os demais setores econômicos da sua área de atuação.

Segundo a SUFRAMA (2012) as empresas instaladas no PIM faturaram, em 2011, US\$ 41,3 bilhões. O resultado superou em US\$ 1 bilhão a meta estabelecida pela SUFRAMA para 2011 e representa o melhor desempenho já registrado. Em reais (R\$) o faturamento apresentou um crescimento de 11,24% (R\$ 68,7 bilhões em 2011 contra R\$ 61,8 bilhões em 2010), sendo três vezes maior que as estimativas mais otimistas do Produto Interno Bruto (PIB) nacional.

Este trabalho tem como objetivo criar uma metodologia para a medição da competitividade industrial em base a elementos que estão ao alcance das decisões gerenciais internas da empresa, combinando a metodologia dos 10 M's de Costa (2007) alinhada com a metodologia do Balanced Scorecard proposta por Kaplan e Norton (1992).

Será ao final apresentado um modelo para avaliação da competitividade interna da empresa (potencialidade interna) que permitirá que a mesma possa comparar sua performance com outras empresas do setor, ou com empresa específica como benchmarking para suas futuras estratégias

competitivas.

O local geográfico escolhido para uma análise inicial do modelo proposto foi o PIM da ZFM, especificamente em seu setor de produção de artigos plásticos, base do desenvolvimento da indústria de eletroeletrônicos, responsável por quase 50% da receita total do PIM em 2011.

2. MARCO TEÓRICO

Os elementos internos da organização se constituem em foco importante na tomada de decisões, pois estão ao alcance gerencial direto ao nível da empresa, são elementos que a mesma tem inferência direta com suas ações, e pode moldá-los de acordo com os seus principais objetivos e metas associadas.

Estes elementos internos, constituintes diretos da competitividade, segundo Costa (2007), podem ser divididos em dez (10) ramos, em extensão aos 6M's postulados por Ishikawa após a segunda grande guerra mundial (que eram Materiais, Mão de obra, Métodos, Máquinas, Meio ambiente e Medida), constituindo-se no que se chama metodologia 10M's de análise interna da empresa, que são:

1)Management: Referente ao estilo de gerenciamento da empresa, liderança, estratégia e relações com os atores da mesma, englobando:

- Administração Geral e processos decisórios
- Gestão de tecnologias e de sistemas de informação
- Gestão estratégica
- Gestão setorial (Setores em geral)
- Relacionamento com os stakeholders

2)Mão-de-Obra: Relacionada a pessoas, recursos humanos, capacitação e motivação.

- Recrutamento e seleção
- Capacitação, treinamento e desenvolvimento de RH
- Gerentes e supervisores preparados para gestão de pessoas
- Motivação, comprometimento, remuneração e reconhecimento
- Satisfação dos colaboradores

3)Máquinas: Envolve basicamente máquinas, equipamentos, aparelhos e sistemas.

- Equipamentos de manuseio e de transportes
- Instalações elétricas, hidráulicas, utilidades e de segurança
- Manutenção de máquinas e equipamentos
- Máquinas, equipamentos e sistemas de produção
- Redes, intranet, extranet e Internet

4)Marketing: Vendas e portfólio de produtos e serviços da empresa.

- Conhecimento do mercado e dos concorrentes
- Flexibilidade e negociações
- Lançamento de produtos e campanhas
- Pós-venda, garantia e assistência técnica
- Tratamento de satisfação dos clientes

5) Materiais: Matérias-primas, suprimentos e fornecedores.

- Desenvolvimento de parcerias com fornecedores
- Cadeia do suprimento, logística
- Estoques: quantitativos, qualitativos, preservação
- Especificações para aquisição e padronização e codificação de materiais
- Qualidade assegurada na aquisição

6) Meio-Ambiente: Preservação ambiental, reciclagem, economia de energia, água e matéria-prima.

- Gestão de proteção ambiental
- Licenciamento ambiental
- Programas de economia de energia, de água e de insumos
- Reciclagem de resíduos
- Procedimento diante de reclamações de vizinhos, da imprensa e de autuações

7) Meio Físico: Instalações, acessos, conforto e funcionalidade.

- Circulação interna, fluxos internos, estacionamentos
- Iluminação, limpeza e arrumação
- Infraestrutura, utilidades
- Proteção e segurança pessoal e patrimonial
- Sinalização visual, interna e externa

8) Mensagem: Comunicação, divulgação, transparência, integridade e verdade.

- Comunicação para clientes, fornecedores, governo, imprensa e público
- Comunicação entre gerentes, supervisores, funcionários
- Comunicação escrita, circulares e quadros de avisos e comunicação verbal, informal e diagonal
- Comunicações da direção e para a direção: transparência e integridade
- Providências e respostas às reclamações e sugestões de clientes

9) Métodos: Processos, procedimentos, documentação, qualidade e organização.

- Fluxograma de processos produtivos e administrativos
- Metodologia para gestão por projetos
- Metodologias para desenvolvimento de produtos
- Normas, padrões e procedimentos produtivos e administrativos
- Sistemas de garantia da qualidade

10) Money: Finanças, fluxo de caixa, lucratividade, relatórios gerenciais, contabilidade.

- Acompanhamento gerencial por centros de resultados
- Fluxo de caixa, contas a pagar e contas a receber
- Faturamento e recebimento
- Investimentos estratégicos
- Orçamento e acompanhamento orçamentário

Costa (2007) ainda menciona que se podem classificar os elementos acima em pontos fortes (aqueles em que a organização tem excelência), pontos a melhorar (nível intermediário entre forte e fraco) e pontos fracos (aqueles em que a organização urgentemente precisa melhorar).

Os elementos descritos acima se constituem como um set de conjunto de indicadores para a medição do nível de competitividade das empresas neste trabalho.

Segundo Kaplan e Norton (1992), os métodos de medição da competitividade de uma empresa estavam baseados fundamentalmente na perspectiva financeira. Desta forma a sua proposta de um sistema que pudesse alinhar a visão e a estratégia da organização aos níveis operacionais, incrementado assim a competitividade se concretizou no Balanced Scorecard (BSC), que passou a englobar outros elementos importantes antes desconsiderados, tais como a opinião dos clientes, a parte de pessoas e a sua performance interna em termos de seus principais processos.

Kaplan e Norton (1992) continuam afirmando que oBSC fundamenta-se em quatro perspectivas básicas para a mensuração da competitividade empresarial:

- Perspectiva financeira
- Perspectiva dos clientes
- Perspectiva de processos internos
- Perspectiva de aprendizado e crescimento

Figura 1: As quatro perspectivas de valor do BSC

Fonte: Adaptado de Kaplan e Norton (1992).

A primeira perspectiva, a financeira, possibilita a identificação dos resultados financeiros da estratégia implementada. Dependendo do estágio em que uma organização se encontra, diferentes indicadores de desempenho financeiro devem ser considerados. Adicionalmente, cada unidade de negócio pode estar ambientada em diferentes etapas do ciclo de vida e, portanto, exigir esforços em aspectos de desempenho distintos.

A segunda perspectiva do Balanced Scorecard está relacionada aos clientes, permitindo que a administração estabeleça os segmentos-alvo e avalie os desempenhos de seus mercados e clientes, considerando-se as expectativas dos consumidores e o posicionamento mercadológico da organização.

Assim, compatível com as premissas da qualidade total que estabelecem como um dos principais objetivos empresariais a satisfação dos clientes, o Balanced Scorecard se permite conferir importância aos consumidores na construção de um conjunto integrado de indicadores de desempenho.

No passado, as empresas poderiam focar atenção em seus processos internos, otimizando a utilização de recursos, desenvolvendo tecnologias, criando diferenciais através de ganhos de diversificação ou aproveitando-se de vantagens de custo através de ganhos de escala. No novo ambiente competitivo atual, porém, a empresa tem que buscar uma visão mais aberta, voltada para a ponta final do processo produtivo.

A terceira perspectiva, a relacionada aos processos internos da empresa, possibilita aos gestores a identificação dos pontos críticos nas atividades empresariais que eventualmente podem criar diferenciais para agregar valor aos clientes e satisfazer expectativas dos acionistas.

Ao contrário dos sistemas tradicionais que sugerem melhorias em processos e operações já existentes, o BSC estabelece a necessidade por uma avaliação de toda cadeia de valor identificando as necessidades correntes, estimando necessidades futuras dos clientes e desenvolvendo soluções para estas necessidades através da disponibilização de produtos e serviços para os clientes incluindo serviços de pós-venda.

Finalmente, a quarta perspectiva, a de inovação, aprendizado e crescimento facilita a identificação da infraestrutura tecnológica e humana que a organização deve construir para viabilizar o crescimento e a sobrevivência no longo prazo.

Os objetivos estabelecidos nas perspectivas financeira, do cliente e de processos internos possibilitam a identificação de aspectos nos quais a empresa deve atingir desempenho excelente. Por sua vez, o objetivo da perspectiva de aprendizado e crescimento é habilitar a empresa a exceder, isto é, apresentar desempenho superior em todas as outras perspectivas.

O BSC motiva o investimento em propostas que criem vantagens competitivas futuras, incentivando dispêndios de capital em pesquisa e desenvolvimento e em treinamento não somente em áreas tradicionais já existentes e consolidadas como também em novos segmentos.

Kaplan e Norton (1992) ponderam que dos quatro focos da competitividade interna da organização (financeira, processos internos, aprendizado e crescimento e cliente) a perspectiva financeira é a que deve ter uma ponderação maior para um conjunto de indicadores de medição da performance.

Classificando os 10 M's (cada item a ser mensurado inicia mnemonicamente com "M") da perspectiva interna da organização propostos por Costa (2007) alinhados aos parâmetros do BSC apresentados por Kaplan e Norton (1992), propõe-se a configuração apresentada no quadro 1.

A perspectiva que mais se destaca é a de processos internos (sete vezes), seguida por finanças, aprendizado e clientes (uma vez cada). Métodos, Mensagem, Meio-Físico, Meio-Ambiente, Materiais, Máquinas e Management são elementos fundamentalmente relacionados com os processos internos da organização.

Quadro 1: Os 10Ms de Costa (2007) e sua correlação com o BSC

10M's - Costa (2007)	BSC - Kaplan e Norton (1992)
1. Management	Processos
2. Mão-de obra	Aprendizado
3. Máquinas	Processos
4. Marketing	Clientes
5. Materiais	Processos
6. Meio Ambiente	Processos
7. Meio físico	Processos
8. Mensagem	Processos
9. Métodos	Processos
10. Money	Finanças

Fonte: os autores

Marketing está relacionado diretamente aos clientes e suas necessidades, Mão-de-obra com as pessoas, seu aprendizado e oportunidades de crescimento, e Money relacionado diretamente com a perspectiva financeira.

3. METODOLOGIA

Quanto aos fins, trata-se de uma pesquisa descritiva e correlacional no sentido de tentar dar explicações a relação entre as variáveis que determinam as características de elementos que são importantes (apresentam relevância reconhecida) e que se constituem no portfolio de elementos determinantes do grau competitivo de uma empresa.

Para Vergara (2003) e Sampieri, Collado e Lucio (2006), a pesquisa descritiva expõe características de determinada população ou de determinado fenômeno. Pode também estabelecer correlações entre variáveis e definir sua natureza.

Sampieri, Collado e Lucio (2006) ponderam que a utilidade principal da pesquisa correlacional é saber como se pode comportar um conceito ou uma variável ao conhecer o comportamento de outras variáveis relacionadas. É dizer, ou tentar prever o valor aproximado que terá um grupo de indivíduos ou casos em uma variável, a partir do valor que possuem nas variáveis relacionadas.

Quanto aos meios, trata-se de pesquisa *ex post facto*, pois se refere a fatos já ocorridos.

A pesquisa busca identificar situações que se desenvolveram num determinado período. Para Gil (2002), pode-se definir uma pesquisa *ex post facto* como uma investigação sistemática e empírica na qual o pesquisador não tem controle direto sobre as variáveis independentes, porque já ocorreram suas manifestações ou porque são intrinsecamente não manipuláveis.

Também foi utilizada a pesquisa bibliográfica, onde foram avaliadas as contribuições existentes até o presente momento por autores renomados da academia científica sobre o tema considerado.

Quanto à natureza das variáveis, esta pesquisa foi quantitativa e qualitativa.

Para Malhotra (2006) a pesquisa quantitativa é uma metodologia de pesquisa que procura quantificar dados e, geralmente, aplica alguma forma de análise estatística, e a pesquisa qualitativa é uma metodologia de pesquisa não estruturada e exploratória baseada em pequenas amostras que proporciona percepções e compreensão do contexto do problema.

Esta pesquisa inicialmente será quantitativa, pois os dados serão coletados quantificados e analisados estatisticamente. Também será uma pesquisa qualitativa, pois procurará alcançar uma compreensão qualitativa da hierarquia e do impacto das variáveis estudadas condicionantes da competitividade.

Foi utilizado o método estatístico porque este implica em números, percentuais, análises estatísticas, probabilidades, e, quase sempre, é associado à pesquisa quantitativa.

Neste sentido, a corrente proposta de se compor um modelo para a medição da competitividade ao nível empresarial é a de considerar um peso ponderado no score do BCS ajustado de 35% para a perspectiva financeira, 25% para a perspectiva do cliente, 20% para processos e 20% para aprendizado, dividindo os cinco elementos de cada um dos 10 M's em parcelas com igual ponderação.

Por motivos óbvios a soma do peso ponderado (35% + 25% + 20% + 20%) deve ser 100%. Niven (2005) postula que a perspectiva financeira é fundamental para a continuidade da operação, assim sendo a atribuição da maior ponderação ao elemento perspectiva financeira (35%) está perfeitamente justificada.

Clientes são fundamentais ao processo de continuidade da empresa, desta forma se firma

como a segunda perspectiva em importância (25%), seguida pelas perspectivas de processos internos e aprendizado com iguais graus de importância (20% cada).

Este modelo está apresentado ao final deste trabalho. Uma pesquisa de campo foi necessária para a validação do modelo.

Assim, durante o primeiro semestre de 2013 foi aplicado um questionário contendo a descrição dos 50 itens que compõem os 10 M's a um grupo de empresas do segmento de plásticos da cidade de Manaus, no estado do Amazonas. Os resultados individuais são apresentados ao final.

O questionário foi encaminhado junto ao gerente de recursos humanos de cada empresa, que reuniu os gerentes setoriais envolvidos com a temática dos questionamentos para a resposta ao questionário. Os gerentes atribuíram uma escala de pontuação variando 1 a 10 para cada elemento dos 10M's, da seguinte forma:

- Ótimo = 10 (o item é um ponto forte)
- Muito bom = 8
- Bom = 5 (o item é um ponto a melhorar)
- Razoável = 3
- Péssimo = 1 (o item é um ponto fraco)

O questionário apresentado e utilizado para a coleta dos dados está descrito no quadro 2 como segue:

Quadro 2: Atributos e dimensões da competitividade interna da empresa

		Atributos	Nota
1. Management	1.1	Administração geral e processos decisórios	
	1.2	Gestão de tecnologias e de sistemas de informação	
	1.3	Gestão estratégica	
	1.4	Gestão setorial (setores em geral)	
	1.5	Relacionamento com os stakeholders	
2. Mão-de obra	2.1	Recrutamento e seleção	
	2.2	Capacitação, treinamento e desenvolvimento de RH	
	2.3	Gerentes e supervisores preparados para gestão de pessoas	
	2.4	Motivação, comprometimento, remuneração e reconhecimento.	
	2.5	Satisfação	
3. Máquinas	3.1	Equipamentos de manuseio e de transportes	
	3.2	Instalações elétricas, hidráulicas, utilidades e de segurança	
	3.3	Manutenção de máquinas e equipamentos	
	3.4	Máquinas, equipamentos e sistemas de produção	
	3.5	Redes, intranet, extranet e internet	
4. Marketing	4.1	Conhecimento do mercado e dos concorrentes	
	4.2	Flexibilidade e negociações	
	4.3	Lançamento de produtos e campanhas	
	4.4	Pós-venda, garantia e assistência técnica	
	4.5	Tratamento de satisfação dos clientes	

5. Materiais	5.1	Desenvolvimento de parcerias com fornecedores	
	5.2	Cadeia do suprimento, logística	
	5.3	Estoques: quantitativos, qualitativos, preservação	
	5.4	Especificações para aquisição e padronização e codificação de materiais	
	5.5	Qualidade assegurada na aquisição	
6. Meio Ambiente	6.1	Gestão de proteção ambiental	
	6.2	Licenciamento ambiental	
	6.3	Programas de economia de energia, de água e de insumos	
	6.4	Reciclagem de resíduos	
	6.5	Procedimento diante de reclamações de vizinhos, da imprensa e de autuações	
7. Meio Físico	7.1	Circulação interna, fluxos internos, estacionamentos	
	7.2	Iluminação, limpeza e arrumação	
	7.3	Infraestrutura, utilidades	
	7.4	Proteção e segurança pessoal e patrimonial	
	7.5	Sinalização visual, interna e externa	
8. Mensagem	8.1	Comunicação para clientes, fornecedores, governo, imprensa e público	
	8.2	Comunicação entre gerentes, supervisores, funcionários	
	8.3	Comunicação escrita, circulares e quadros de avisos e comunicação verbal, informal e diagonal	
	8.4	Comunicações da direção e para a direção: transparência e integridade	
	8.5	Providências e respostas às reclamações e sugestões de clientes	
9. Métodos	9.1	Fluxograma de processos produtivos e administrativos	
	9.2	Metodologia para gestão por projetos	
	9.3	Metodologias para desenvolvimento de produtos	
	9.4	Normas, padrões e procedimentos produtivos e administrativos	
	9.5	Sistemas de garantia da qualidade	
10. Money	10.1	Acompanhamento gerencial por centros de resultados	
	10.2	Fluxo de caixa, contas a pagar e contas a receber	
	10.3	Faturamento e recebimento	
	10.4	Investimentos estratégicos	
	10.5	Orçamento e acompanhamento orçamentário	

Fonte: Adaptado de Costa (2007)

A pergunta básica apresentada foi: Em seu ponto de vista, como classificaria os itens dos 10M's do questionário, em escores variando de 1 a 10 considerando os critérios mencionados?

O modelo resultante permite que se avalie o padrão de competitividade setorial de um conjunto de empresas representativas do segmento de interesse de estudo, bem como a de uma

empresa individual, que pode desta forma ser comparada com o segmento estudado.

Uma possibilidade interessante advém da tabulação final dos resultados de competitividade da empresa estudada, a de melhorias que podem ser propostas e iniciadas, em base a performance apresentada por cada elemento dos 10 M's que não estiverem dentro dos níveis de aceitabilidade perseguidos pela organização.

Um plano de ação poderia ser estabelecido imediatamente para a melhoria do elemento cujo resultado não agradou. Se constitui em uma ferramenta de importância significativa para a gerência empresarial melhorar sua performance em face as deficiências apontadas durante a avaliação e medição da sua performance competitiva.

4. RESULTADOS

Seguindo no modelo proposto com a pontuação respectiva atribuída a cada elemento do diagnóstico dos 10 M's de Costa (2007), apresenta-se o resultado do modelo proposto com sua primeira validação realizada em pesquisa de campo, aplicada a um grupo de quatro (4) empresas do setor de injeção plástica do Polo Industrial de Manaus – PIM ao final do ano de 2013.

Segundo dados da SUFRAMA (2012), o setor de injeção plástica sediado no PIM é o segundo maior do Brasil, perdendo em importância apenas para o sediado no estado de São Paulo. O PIM conta com empresas como SANSUNG, LG, PHILIPS, NOKIA/MICROSOFT, BRASTEMP, ELETROLUX, SONY e CCE entre outras.

O desempenho do setor de plásticos no PIM, medida pelo modelo proposto e com o teste inicial de validação, considerando como resultado a média aritmética da nota atribuída a cada um dos cinco elementos mensurados em cada item dos 10M's de cada empresa, ficou configurada como apresentado a seguir na figura 2.

Figura 2: Performance do setor de plásticos do PIM em 2013

Fonte :Dados primários obtidos na pesquisa.

O score com relação aos 10M's é uma nota ajustada de 1 a 10, o score do BSC – Perspectiva considera o quanto a empresa alcançou em cada uma das 4 perspectivas verificadas em acordo com o conceito do Balanced Scorecard apresentado por Kaplan e Norton (1992).

Pode-se notar que o score do setor de Plásticos do PIM (figura 2) atingiu 83,91, A Empresa 1atingiu 99,09, a Empresa 2atingiu 78,09, a Empresa 3 atingiu 80,97 e a Empresa 4atingiu 77,49 pontos em 100 pontos possíveis.

Desta forma, podemos perceber que a Empresa 1 tem a melhor performance do setor de Plásticos do PIM, seguida pelas empresas 2, 3 e 4. A performance da Empresa 1 faz com que a média do setor seja puxada para cima em base a performance das 3 outras empresas analisadas.

Na Empresa 1, cinco elementos apresentaram o escore máximo 10: Management, Mão-de-obra, Marketing, Métodos e Money, enquanto Meio-Ambiente 8,80, Máquinas e Meio Físico 9,20, conforme figura 3.

Figura 3: Performance da Empresa 1 em 2013

Fonte :Dados primários obtidos na pesquisa.

Já para a Empresa 2, Meio Ambiente 9,20 e Máquinas, Meio Físico e Métodos com 8,40 foram os destaques, enquanto Mensagem 6,80, Mão-de-obra e Marketing com 7,60 foram os menos qualificados, conforme exposto na figura 4.

Figura 4: Performance da Empresa 2 em 2013

Fonte :Dados primários obtidos na pesquisa.

Para a Empresa 3, Máquinas e Meio Ambiente com 9,20 e Métodos com 8,80 foram os três elementos mais pontuados, enquanto que os três menos pontuados foram Mensagem 7,20, marketing e Meio Físico com 7,60, conforme evidenciado na figura 5.

Figura 5: Performance da Empresa 3 em 2013

Fonte: Dados primários obtidos na pesquisa.

Finalmente para a Empresa 4, Meio Ambiente 9,20, Métodos 8,80, meio Físico, Money, Marketing e Materiais apresentaram um escore 7,60 e foram os elementos melhores posicionados, enquanto Management 6,40 e mensagem 7,20 os menos pontuados, como é possível acompanhar na figura 6.

Figura 6: Performance da Empresa 4 em 2013

Fonte: Dados primários obtidos na pesquisa.

Analisando agora as performances relativas, O setor de Plásticos apresenta um escore médio de 83,82% (média das quatro perspectivas do BSC), enquanto a Empresa 1 apresenta 98,86%, a Empresa 2 80,72%, a Empresa 3 77,86%, e a Empresa 4 coincidentemente 77,86%,

Nota-se que existe uma expressiva participação do item Meio Ambiente em 3 (três) das 4 (quatro) empresas consideradas no estudo como o elemento de maior pontuação, o que se justifica em função da legislação exigir a certificação ISO 9000 (norma relacionada a gestão da qualidade) para as empresas do PIM (caso contrário perdem o incentivo fiscal existente) e como consequência a certificação ISO 14000 (norma relacionada a gestão ambiental).

Em análise mais detalhada, pode-se associar a performance individual de cada item

constituente dos elementos de competitividade ao nível da empresa e desta maneira estabelecer um planeamento 5W2H para melhoria dos elementos fracos, avaliados como deficientes, do BSC – Perspectiva em questão, daí residindo a importância fundamental do modelo proposto neste estudo.

5. CONCLUSÃO

O tema deste trabalho é mencionado nas mais variadas discussões informais que tratam sobre elementos da competitividade e seus condicionantes, estes vistos como vitais para a manutenção e sobrevivência das empresas em seus mercados, de forma social e sustentável, principalmente, após as trocas de governantes de instituições ou de líderes de organizações.

Além disso, os estudos a esse respeito não são muito abrangentes conforme foi possível constatar quando da busca de estudos, pesquisas e trabalhos sobre o tema. Alguns autores constataram e manifestaram esta dificuldade em encontrar pesquisas e estudos mais detalhados sobre esse tema.

Espera-se com esse trabalho, sem esgotar o assunto, contribuir para identificar quais são os elementos centrais da competitividade ao nível da empresa, e as causas e efeitos destes elementos nas empresas pesquisadas, convergindo desta forma para a criação de um modelo detalhado de medição do poder competitivo de certo setor econômico/mercado, ou de um conglomerado de empresas, ou de um Polo Industrial, para que seja possível elaborar e direcionar as estratégias que permitam manter e incrementarem a sua vantagem competitiva, colaborando assim para o desenvolvimento econômico e sustentável de uma comunidade, de um estado ou de um país.

REFERÊNCIAS

1. COSTA, E. A. da. (2007): Gestão estratégica: da empresa que temos para a empresa que queremos. 2ª ed. São Paulo: Saraiva.
2. GIL, A. C. (2002): Como elaborar projetos de pesquisa. 4ª ed. São Paulo, SP: Atlas, 175p.
3. IBGE. (2012): Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Banco de Dados Agregados. Sistema IBGE de Recuperação Automática – SIDRA, 2012. Disponível em <http://www.ibge.gov.br>
4. KAPLAN, R. S. e NORTON, D. P. (1992): The Balanced Scorecard – Measures that Drive Performance (Balanced Scorecard – Medidas que orientam o Desempenho). Harvard Business Review, janeiro-fevereiro de 1992, pp. 71-79.
5. MALHOTRA, N. K. (2007): Pesquisa de marketing: uma orientação aplicada. 4ª. ed. São Paulo, SP: Bookman, 720 p.
6. NIVEN, P. R. (2005): Balanced Scorecard passo-a-passo: elevando o desempenho e mantendo resultados. Rio de Janeiro: Qualitmark. 424 p.
7. SAMPIERI, R.H., COLLADO, C. F. y LUCIO, P. B. (2006): Metodología de la investigación. 4ª ed. México D.F.: McGrawHill, 850 p.
8. SUFRAMA. (2012): Indicadores econômicos e várias fontes de informação. Superintendência da Zona Franca de Manaus. Disponível em www.suframa.gov.br
9. VERGARA, S. C. (2003): Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 4ª ed. São Paulo, SP: Atlas, 96 p.

Antonio Claudio Kieling

Graduado em Engenharia Mecânica – UCS e Administração – UNIASSELVI, Especialista em Política e Estratégia – ADESG e Qualidade Total e Produtividade – UNIPLAC, Mestre em Economia Industrial – UFSC, Doutor em Administração de Empresas – UDE – Uruguai, Professor e Pesquisador no CIESA, UNINORTE e UEA